

УДК 347.6

Н. П. Бондар**КОЛІЗІЇ, ПЕРЕВАГИ ТА НАПРЯМИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗАПОВІТУ
ПОДРУЖЖЯ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ**

У статті представлено результати наукового вивчення проблем застосування цивільно-правової конструкції «спільний заповіт подружжя» в українському правовому регулюванні, проаналізовано відповідне правове підґрунтя, переваги й недоліки правового регулювання, а також проблеми застосування на практиці. В якості нормативної бази дослідження використано положення ст. 1243 Цивільного кодексу України (ЦКУ), чинне нотаріальне й спадкове законодавство, а також судова практика.

Представлені результати наукового аналізу застосування понятійно-структурних засад відповідного інституту, а саме: визначено коло суб'єктів, предмет заповіту та особливості правового режиму, а також обґрунтовані переваги конструкції: можливість подружжю узгодити порядок спадкування, сприяння плануванню спадкової передачі майна у сімейному контексті, забезпечення правової передбачуваності та зменшення ризиків суперечок після смерті одного з подружжя. В результаті детального вивчення нормативної бази та практики застосування конструкції виявлені певні недоліки та колізії правового регулювання, а саме: обмеження заповіту лише майном, що є спільною сумісною власністю, унеможливило охоплення окремого приватного майна подружжя; законодавча конструкція не містить чітких механізмів переходу речового права після смерті одного з подружжя, що породжує правову невизначеність і суперечки. В ході наукового опрацювання теоретичної та практичної проблематики виявлені проблемні риси чинного правового забезпечення імплементації відповідної конструкції: нестача єдності судової практики щодо перевірки приналежності майна до спільної власності, проблема реалізації права другого з подружжя на життя після смерті першого, недостатня поінформованість громадян про специфіку та можливі наслідки такого заповіту.

В результаті дослідження запропоновано і обґрунтовано комплекс рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання, що включає: інтеграцію у відповідне нормативно-правове забезпечення чіткого механізму переходу права спільної частки до другого з подружжя, розширення предмета заповіту на приватне майно в межах спільного рішення подружжя,

удосконалення нотаріального контролю за відповідністю майна до критерію спільної сумісної власності, інформаційна кампанія і підготовка шаблонів для правильного складання спільного заповіту.

Ключові слова: цивільне право, цивільно-правовий режим майна, спадкові правовідносини, спільна сумісна власність.

Bondar Natalia. Spouse Testament: Advantages and Disadvantages in Legal Regulation in Ukraine

The article presents the results of a scientific study of the problems of applying the civil law construction “Spouse testament” in Ukrainian legal regulation, analyzes the relevant legal basis, advantages and disadvantages of legal regulation, as well as problems of application in practice. The normative basis of the study is the provisions of Art. 1243 of the Civil Code of Ukraine (CCU), current notarial and inheritance legislation, as well as judicial practice.

The results of the scientific analysis of the application of the conceptual and structural principles of the relevant institution are presented, namely: the range of subjects, the subject of the will and the features of the legal regime are determined, as well as the substantiated advantages of the structure: the ability of spouses to agree on the order of inheritance, facilitating the planning of the hereditary transfer of property in the family context, ensuring legal predictability and reducing the risks of disputes after the death of one of the spouses. As a result of a detailed study of the regulatory framework and the practice of applying the structure, certain shortcomings and conflicts of legal regulation have been identified, namely: limiting the will only to property that is joint joint property makes it impossible to cover the separate private property of the spouses; the legislative structure does not contain clear mechanisms for the transfer of property rights after the death of one of the spouses, which gives rise to legal uncertainty and disputes. In the course of scientific study of theoretical and practical issues, problematic features of the current legal support for the implementation of the corresponding design were identified: lack of unity of judicial practice regarding verification of property belonging to joint ownership, the problem of exercising the right of the second spouse to life after the death of the first, insufficient awareness of citizens about the specifics and possible consequences of such a will.

As a result of the study, a set of recommendations was proposed and substantiated to improve legal regulation, which includes: integration into the relevant regulatory and legal support of a clear mechanism for the transfer of the right of the joint share to the second spouse, expansion of the subject of the will to private property within the framework of the joint decision of the spouses,

improvement of notarial control over the compliance of property with the criterion of joint joint ownership, information campaign and preparation of templates for the correct drawing up of a joint will.

Key words: civil law, civil law regime of property, inheritance legal relations, joint joint ownership.

Актуалізація проблеми. Сучасні трансформаційні процеси у сфері приватного права зумовлюють необхідність удосконалення механізмів спадкування, що відповідають реаліям суспільного розвитку та принципам рівності прав подружжя. Запровадження інституту заповіту подружжя стало важливим кроком у напрямі гармонізації сімейного та спадкового права України. Водночас практика його застосування виявила низку проблем, пов'язаних із визначенням правового режиму спільного майна, порядком скасування такого заповіту, а також гарантіями дотримання волі кожного з подружжя.

Недостатня врегульованість окремих аспектів у чинному законодавстві, зокрема у Цивільному кодексі України та нотаріальній практиці, призводить до колізій і неоднозначного тлумачення норм. Це актуалізує потребу в комплексному дослідженні правової природи заповіту подружжя, визначенні його переваг, недоліків і напрямів вдосконалення правового регулювання задля забезпечення стабільності спадкових правовідносин.

Наукові та практичні контексти. Фундаментальними науковими напрацюваннями з проблем спадкового права, у тому числі правового регулювання заповіту подружжя, є дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені питанням свободи заповіту, спільної власності подружжя та реалізації спадкових прав. Значний внесок у розвиток теорії спадкового права зробили такі науковці, як О. Дзера, В. Васильєва, Р. Майданик, О. Печений, а також представники сучасної нотаріальної науки.

Наукові підходи багатьох дослідників зосереджені на аналізі принципу автономії волі заповідача, проблемах поєднання індивідуального волевиявлення із спільною власністю подружжя, а також на забезпеченні стабільності спадкових відносин. У працях підкреслюється, що заповіт подружжя є складним правовим явищем,

яке має поєднувати приватну ініціативу із правовими гарантіями рівності сторін та захисту інтересів третіх осіб.

Попри наявність теоретичних досліджень, низка аспектів залишається дискусійною. Зокрема, потребує уточнення порядок зміни або скасування спільного заповіту одним із подружжя, механізм нотаріального посвідчення таких заповітів у разі смерті одного з подружжя, а також правові наслідки порушення умов спільного волевиявлення. Ці проблеми зумовлюють необхідність подальшого розвитку доктрини спадкового права та вдосконалення законодавчої бази України з урахуванням європейських стандартів.

Виклад основного матеріалу. Новели українського цивільного законодавства, які були закріплені у новому цивільному кодексі України у 2023 році, під час практичного застосування продемонстрували як позитивні сторони їх запровадження, так і недоліки у їх правовому регулюванні. До них належить і правове закріплення заповіту подружжя, що дозволяє без поділу спільної сумісної власності та виділу часток в натурі заповісти одразу все спільне майно, що було нажите подружжям за час шлюбу.

Варто звернути увагу, що скласти такий заповіт в Україні можуть лише чоловік та жінка, шлюб яких зареєстровано у органі державної реєстрації актів цивільного стану. При цьому проживання однією сім'єю без шлюбу не є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя та, відповідно, унеможливує складення спільного заповіту.

Окрім того, спільний заповіт може стосуватися лише майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, навіть якщо воно зареєстроване на одного з них. Спільною сумісною власністю є майно, набуте подружжям за час шлюбу, якщо інше не встановлено договором або законом (наприклад, будинок, придбаний в шлюбі, є спільним майном). Виняток - майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка відповідно до ст. 57 Сімейного кодексу України.

У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. І тільки в разі смерті останнього – спадщина переходить до призначеного ними спільно спадкоємця.

Наприклад, у разі складення подружжям спільного заповіту, в якому вони заповідали все своє майно, що є їх спільною сумісною власністю, своїм дітям в рівних частках, у випадку смерті одного з подружжя його частка автоматично переходить іншому, і той з подружжя, який пережив іншого, стає єдиним власником майна. Діти зможуть отримати спадок тільки після його смерті. Очевидна перевага цього заповіту, це певна «підвищена гарантія», що майно перейде саме нащадкам, а не іншій особі, після смерті одного з кровних батьків. У той же час за життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.

Після смерті одного з подружжя другий з подружжя вже не матиме права скасувати зроблений подружжям заповіт. З метою забезпечення виконання спільного заповіту подружжя у разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя. Заповіт подружжя може бути визнано недійсним у судовому порядку [2], але лише за наявності підстав передбачених законом щодо недійсності правочинів, якщо такі мали місце, оскільки заповіт це односторонній правочин.

З іншого боку, у правозастосуванні існує своєрідна «пастка» для того з подружжя, хто пережив іншого та в подальшому потребує змінити умови спільного заповіту. Суть проблеми полягає в тому, що відповідно до чинного цивільного законодавства України, зміна або скасування спільного заповіту можлива лише за життя обох його учасників. Після смерті одного з подружжя внесення будь-яких змін до такого заповіту стає юридично неможливим. Більше того, особа, яка залишилася живою, не має права вчиняти жодних правочинів щодо майна, охопленого спільним заповітом, до моменту своєї смерті. Лише після смерті другого з подружжя зазначене майно переходить у власність спадкоємців, визначених у заповіті, та звільняється від обмежень щодо розпорядження.

Обґрунтування мети запровадження конструкції «заповіт подружжя» частково полягає у намаганні вітчизняного законодавця розширити інструментарій, яким можуть скористатись українські спадкодавці та додати ті механізми, що вже успішно існують

у європейському правовому просторі. Проблема полягає лише в дуже скромному вітчизняному законодавчому регулюванні саме цього інституту на відміну від інших країн Європи.

Прикладом може слугувати можливість складання спільного заповіту, що передбачена цивільним законодавством Німеччини. Так, у частині 3 «Заповіт» книги 5 «Спадкове право» Німецького цивільного положення уміщено розділ 8 «Спільний заповіт», у якому міститься 8 параграфів про заповіт подружжя, які стосуються окремих видів спільних заповітів і встановлюють наслідки нікчемності або розірвання шлюбу для спільного заповіту, регулюють питання взаємного призначення спадкоємцями кожного з подружжя, наявності у спільному заповіті взаємопов'язаних розпоряджень, особливості вилучення спільного заповіту із офіційного зберігання, регламентацію розкриття та оголошення спільного заповіту [3].

Згідно чинного законодавства України, у разі смерті одного з подружжя спадкові правовідносини за цим заповітом не виникають, розпорядження майном, охопленим спільним заповітом, унеможливується, оскільки нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя (ч. 4 ст. 1243 ЦК). При цьому законом не визначено особу, яка звертається до нотаріуса із заявою про накладення заборони відчуження, у який строк нотаріусом накладається заборона і які наслідки ненакладення нотаріусом заборони відчуження, що викликає певні труднощі практичної імплементації законодавчих вимог.

Висновки. Інститут заповіту подружжя виступає новим та специфічним механізмом реалізації спадкової волі в національному правовому полі. Науковий інтерес до цього інституту зумовлений необхідністю узгодження норм цивільного та сімейного права з нотаріальними процедурами, а також прагненням забезпечити баланс між автономією волі подружжя та правами спадкоємців. У наукових дослідженнях наголошується на подвійній природі заповіту подружжя – як спільного волевиявлення обох осіб і водночас індивідуального права кожного з них. Така дуалістичність створює як переваги (узгоджене планування спадку, економія часу та ресурсів), так і ризики (складність внесення змін, можливі суперечки між

подружжям або зі спадкоємцями). З практичної точки зору, заповіт подружжя має значення для нотаріальної діяльності, судової практики та захисту майнових інтересів спадкоємців. Недосконалість процедур скасування або зміни заповіту нерідко призводить до судових спорів та неоднакового застосування норм, що свідчить про потребу подальшого вдосконалення законодавства і формування сталої судової практики.

Список бібліографічних посилань

1. Кабінет Міністрів України, (2020). *Концепція оновлення Цивільного кодексу України* [online]. Available at: <https://pravo.ua/wp-content/uploads/2021/01/Projekt-Koncepcii-onovlennja-Civilnogo-kodeksu-Ukraini.pdf> [Accessed 31 October 2025].

2. Печений, О. (2025). Спільний заповіт подружжя: тенденції формування судової практики. *Вісник НААВ*, [online] 12 (107). Available at: <https://unba.org.ua/publications/9929-spil-nij-zapovit-podruzzhzha-tendencii-formuvannya-sudovoi-praktiki.html> [Accessed 31 October 2025].

3. Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (2025). *Спільний заповіт подружжя*, [online]. Available at: <https://centraljust.gov.ua/news/info/spilniy-zapovit-podrujija> [Accessed 31 October 2025].

References

1. Kabinet Ministriv Ukrainy, (2020). *Kontseptsiya onovlennya Tsyvil'noho kodeksu Ukrainy* [Concept of updating the Civil Code of Ukraine] [online]. Available at: <https://pravo.ua/wp-content/uploads/2021/01/Projekt-Koncepcii-onovlennja-Civilnogo-kodeksu-Ukraini.pdf> [Accessed 31 October 2025].

2. Pecheny, O. (2025). Spil'nyy zapovit podruzzhzha: tendentsiyi formuvannya sudovoyi praktyky [Joint will of spouses: trends in the formation of judicial practice]. *Visnyk NAAU* [Bulletin of the National Association of Advocates of Ukraine], [online] 12 (107). Available at: <https://unba.org.ua/publications/9929-spil-nij-zapovit-podruzzhzha-tendencii-formuvannya-sudovoi-praktiki.html> [Accessed 31 October 2025].

3. Kyivske mizhrehionalne upravlinnia Ministerstva yustytisii Ukrainy, (2024). *Spil'nyy zapovit podruzzhzha* [Joint will of spouses] [online]. Available at: <https://centraljust.gov.ua/news/info/spilniy-zapovit-podrujija> [Accessed 31 October 2025].